

KONSTITUTSIYA ILM VA BILIM OLISHNING GAROVIDIR

Xamidov G‘aybulla Saypillayevich

O‘zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti
“Zirhli va avtomobil texnikalari” kafedrası professori,
texnika fanlari nomzodi, professor

“Yangi tahrirdagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi davlatchilik, ijtimoiy-siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy va sud-huquq sohalarini bundan keyin ham barqaror rivojlantirish uchun mustahkam zamin yaratdi”. Ushbu haqqoniy e‘tirof O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2024-yil oktyabrda imzolagan “O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi kuni bayramiga tayyorgarlik ko‘rish va uni o‘tkazish to‘g‘risida”gi farmoyishda alohida ta‘kidlandi. Unga ko‘ra, Konstitutsiyaning 32 yilligini munosib kutib olish va yuksak saviyada nishonlash uchun “Konstitutsiya – erkin va farovon hayot garovi” degan bosh g‘oyani o‘zida mujassam etgan tashkiliy-amaliy hamda ma‘naviy-ma‘rifiy tadbirlarni samarali tashkil etilishi belgilandi.

Mamlakatimizda 2023-yil 30-aprel kuni o‘tkazilgan referendumda ishtirok etgan fuqarolarning 90,21 foizi yangi tahrirdagi Konstitutsiyamizni yoqlab ovoz bergani ham bu fikrni yaqqol tasdiqlaydi, shu bilan bir qatorda, Bosh qomusimizda xalqimizning Yangi O‘zbekistonni barpo etish bo‘yicha orzu-umidlari va intilishlari o‘z aksini topganini ifoda etadi.

Xalq — davlat hokimiyatining birdan-bir manbai O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining avvalgi tahriri 1992-yil 8-dekabrda O‘zbekiston xalqining vakolatli vakillari bo‘lmish parlament a‘zolari, ya‘ni O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputatlari tomonidan qabul qilinganini bilamiz. Bundan farqli o‘laroq, mamlakatimiz Asosiy Qonunining yangi tahriri bevosita umumxalq referendumida — to‘g‘ridan- to‘g‘ri ovoz berish yo‘li bilan qabul qilindi. Shu ma‘noda, yangi tahrirdagi O‘zbekiston Konstitutsiyasining haqiqiy muallifi xalqning o‘zidir. Fuqarolarning xohish-irodasi esa islohotlarning manbai va harakatlantiruvchi kuchi hisoblanadi [4].

Bugungi rivojlanib borayotgan davrda har bir mamlakatning asosiy maqsad hamda vazifasi inson huquq va erkinliklarini ta‘minlash, erkin demokratik davlatni barpo etishdir. Inson huquq va erkinliklarini ta‘minlashda konstitutsiya asosiy hujjat hisoblanadi. O‘zbekistonda amalga oshirilgan konstitutsiyaviy islohotlarning ham asosiy g‘oyasi inson qadrini ulug‘lash, uning asosiy huquqlarini yanada mustahkamlash ekanligini alohida ta‘kidlash lozim. E‘tiborli jihati shundaki, konstitutsiyaviy islohotlarda asosiy kuch bu xalq ekanligidir. Ya‘ni O‘zbekiston Respublikasining yangi konstitutsiyasida mustahkamlangan normalar bevosita xalqning takliflari asosida

ishlab chiqilganligi bir jihat bo‘lsa, xalqning xohish irodasi bilan referendum orqali qabul qilinganligi yana bir muhim jihat bo‘ldi.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga o‘zgarish kiritishga doir takliflar ichida 41-moddani o‘zgartirish bo‘yicha bildirilgan takliflar ijobiy echim topishi amalda konstitutsiyamizning milliy qiyofasini belgilab beradi. Boisi ushbu takliflarga e‘tibor qaratadigan bo‘lsak, “pedagog xodimlarning maqomini har jihatdan mustahkamlash jamiyat va davlatning maqsadi ham mas’uliyatli vazifasidir. Pedagog xodimlarning kasbiy faoliyatiga aralashishga, shuningdek, ularning xizmat majburiyatlarini bajarishiga monelik qilishga yo‘l qo‘yilmaydi” [5]. Bu mamlakatimizning qisqa tarixida yuz bergan salbiy holatlar hamda ushbu holatlarning xalqimizning milliy mentalitetiga zid bo‘lganligi sababli ko‘pchilik fuqarolarimizning haqli e‘tirozlariga sabab bo‘lganligi bilan bog‘liq holatlarning oldini olish imkonini beradi. Xalqimizda “Ustoz otangdek ulug‘” degan naql bor va ustozlarni hurmat qilish milliy xarakterimizning ajralmas qismidir. Afsuski, 2017-yilgacha o‘qituvchilar, hatto maktab o‘quvchilarining ham paxta terimiga majburlanishi, bu davrda mashg‘ulotlar chetga surib qo‘yilishi, bu ham etmagandek, ayrim rahbarlarning o‘z vakolatlaridan chetga chiqib, ta‘lim muassasalari o‘qituvchilarini obodonlashtirish, hatto qurilish ishlariga majburlanishi, 2021-yilda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, xalqimizning qattiq e‘tiroziga sabab bo‘lgan maktab o‘qituvchilarining “uzr so‘rattirish” marosimlari yaqin o‘tmishimizning qora dog‘lari bo‘lib, bu oxir-oqibat ta‘lim tizimiga putur yetkazdi.

Buni to‘g‘ri anglagan O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev, prezidentlik muddatining birinchi kunlaridanoq ta‘limni isloh qilishni, birinchi navbatda o‘qituvchilarning obro‘-e‘tiborini oshirishdan boshlash lozimligini ta‘kidlab kelmoqda. Yangilangan Konstitutsiyaning 41- moddasini yuqoridagi normalar bilan boyitishi haqidagi takliflari ham, o‘sha keyingi 5-6 yil davomida amalga oshirib kelinayotgan ijobiy ishlarning navbatdagi bosqichi bo‘ldi, deb o‘ylayman.

Ushbu moddaga kiritilayotgan yangi normalardan yana biri – iste‘dodli yoshlarning moddiy ahvolidan qat‘i nazar ta‘lim olishlarini davom ettirishlarini davlat o‘z zimmasiga olayotganligidir. Ma‘lumki, yangi konstitutsiyada kontseptual o‘zgarish yasayotgan normalardan biri mamalakatimizni “ijtimoiy davlat” deb e‘lon qilinayotganidir. Ijtimoiy davlatning asosiy belgilaridan biri jamiyatda ijtimoiy adolat va ijtimoiy tenglikning ta‘minlanganligidir. Shunga ko‘ra, 41-moddaga kiritish taklif etilayotgan yuqoridagi norma davlat iste‘dodli yoshlarni keng, jumladan moddiy ahvolidan ham qat‘i nazar, qo‘llab-quvvatlashini nazarda tutadi.

Keyingi vaqtlarda mamlakatimizda bu borada qator ijobiy ishlar amalga oshirib kelinmoqda. O‘zbekistonda keng o‘tkazilayotgan “Yosh kitobxon” va “Zakovat” tanlovlari, iste‘dodli yoshlarni qo‘llab-quvvatlash “Ulug‘bek” jamg‘armasi hamda

iqtidorli yoshlarning xorijiy nufuzli ta’lim muassasalarida tahsil olishlarini qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan “El-yurt umidi” jamg‘armalari faoliyatining davlat tomonidan keng qo‘llab quvvatlanayotgani shular jumlasidandir. Xususan, iqtidorli yoshlarning xorijiy tillarni o‘rganishlari va xalqaro sertifikatlarga ega bo‘lishlarini rag‘batlantirish uchun ushbu sertifikatga ega bo‘lgan yoshlarning imtihon xarajatlari qoplab berilmoqda. 2021-yil 1-maydan 5 turdagi, 2022-yil 1-yanvardan 13 turdagi (jami 18 turdagi) xalqaro imtihon tizimlarida yuqori natijaga erishgan yoshlarning imtihon xarajatlari qoplab berilmoqda. Bugunga qadar mazkur tizim orqali 5441 nafar yoshlarning imtihon xarajatlari qoplab berildi va bu qariyb 10 mlrd so‘mni tashkil qilmoqda [3].

Ushbu normalarning konstitutsiyaga kiritilishi ko‘pchilikni qiziqtirayotgan yana bir muammoga ham ijobiy echim bo‘lib, o‘z hissasini qo‘shadi. Ma’lumki, keyingi yillarda mamlakatimizda mulkchilik shakli turlicha bo‘lgan oliy ta’lim muassasalari ko‘payib bormoqda. Ayrim xususiy ta’lim muassasalari ta’lim berish sifatiga ko‘ra mamlakatimizning otaxon universitetlarini ham ortda qoldira boshladi. Iste’dodli yoshlarning ushbu muassasalarda tahsil olishlari esa, ulardagi iste’dodning yanada sayqallanishiga olib keladi. Yangi konstitutsiyaga kiritish taklif etilayotgan davlatning ijtimoiy ekanligi (1), iste’dodli yoshlarning moddiy ahvolidan qat’i nazar davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlanishi (2) hamda 41- moddada taklif etilayotgan yana bir norma – mulkchilik shaklidan qat’i nazar, barcha turdagi ta’lim muassasalari rivojlanishi uchun davlat teng sharoitlar yaratib berishi to‘g‘risidagi (3) normalarga tayangan holda aytish mumkinki, yangilangan Konstitutsiya iste’dodli yoshlarni eng yaxshi ta’lim muassasalarida, u xoh xususiy bo‘lsin, xoh davlatniki, ta’limni davom ettirishlari uchun asos bo‘lib xizmat qiladi.

Yaqin-yaqingacha bolalar mehnati jamiyatimiz uchun begona tushuncha emas edi. Ammo, so‘nggi yillarda amalga oshirilgan islohotlar sabab yurtimizda bolalar mehnatiga chek qo‘yildi. Mehnatga oid xalqaro hujjatlardan kelib chiqqan holda milliy qonunchiligimizda bolalar mehnatining og‘ir shakllari yoki ularning majburiy mehnati qat’iy taqiqlandi. Natijada 2019-yilning 1-aprel kuni Xalqaro mehnat tashkilotining hisobotida Jahon banki tomonidan O‘zbekiston paxta sanoatida bolalar va majburiy mehnatdan tizimli foydalanishga barham berilgani e’lon qilindi.

Bunday o‘zgarish mamlakatimiz yoshlari uchun ko‘plab imkoniyatlar eshigini ochdi, desak, mubolag‘a bo‘lmaydi. Ushbu salbiy holatlar qayta uchramasligini ta’minlash, yoshlarimiz har doim o‘z iqtidorlarini namoyish etish uchun ta’lim va tarbiya olishini kelajakda ham mustahkamlab qo‘yish maqsadida qonunchiligimizdagi bolalar huquqlari borasidagi o‘zgartirishlar yangilanayotgan Konstitutsiyada ham qat’iy belgilab qo‘yilmoqda. Xususan, 44-moddada bolalar mehnatining bolaning sog‘lig‘iga, xavfsizligiga, axloqiga, aqliy va jismoniy rivojlanishiga xavf soluvchi,

shu jumladan, uning ta’lim olishiga to‘sqinlik qiluvchi har qanday shakllari taqiqlanadi, deya belgilanmoqda. Yangi tahrirdagi Konstitutsiyamizga kiritilayotgan mazkur norma bolalar mehnatining og‘ir shakllaridan himoya qilish, ularni sog‘lom va barkamol bo‘lib voyaga etishishlari uchun muhim huquqiy kafolatdir.

Shuningdek, 50-moddada ta’lim tashkilotlarida alohida ta’lim ehtiyojlariga ega bo‘lgan bolalar uchun inklyuziv ta’lim va tarbiya ta’minlanishi belgilanmoqda. Unga ko‘ra, sog‘lig‘ida nuqsoni bo‘lgan bolalar faqatgina ixtisoslashgan maktablarda emas, hamma qatori umumiy maktablarda ham o‘qishi yo‘lga qo‘yilishi Yangi O‘zbekistonda inson qadri tamoyilining amaliy ifodasidir. Albatta, yoshlarimizning barkamol insonlar bo‘lib voyaga etishlarida uzluksiz ta’lim tizimi muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois, yangilanayotgan Konstitutsiyamizda ham yoshlarimizning oliy ta’limga bo‘lgan intilishlarini qo‘llab-quvvatlash bilan bir qatorda, barcha yoshlarga oliy ta’lim olish imkoniyati yaratib berilmoqda [1]. Xususan, 51-moddada fuqarolar davlat ta’lim tashkilotlarida tanlov asosida davlat hisobidan oliy ma’lumot olishga haqli ekanligi norma sifatida kiritilmoqda. Bundan ko‘zlangan asosiy maqsad iqtidorli yoshlar uchun davlat granti asosida bakalavriat va magistratura bosqichida ta’lim olish orqali hayotda o‘zlarini to‘laqonli namoyon etish imkoniyatini kengaytirishdir.

Mazkur konstitutsiyaviy qoidaning belgilanishi bu boradagi ijobiy yo‘nalish doimo saqlab qolinishini, davlat oliy ta’lim muassasalarida grant o‘rinlari yo‘qolmasligini kafolatlaydi. Shu bilan birga, davlat hisobidan ajratiladigan bepul oliy ta’lim olish kafolatini tanlov asosida, keng raqobat sharoitlarini yaratgan holda munosib bo‘lgan nomzodlarga qo‘lga kiritishi uchun zamin yaratadi. Iqtidorli yoshlarning bepul oliy ma’lumot olishi esa mamlakatimiz kelajagini belgilashda muhim kuch bo‘lgan yuqori malakali va raqobatbardosh kadrlarni yetishtirishga xizmat qiladi [3].

Muxtasar aytganda, buni to‘g‘ri anglagan O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev, prezidentlik muddatining birinchi kunlaridanoq ta’limni isloh qilishni, birinchi navbatda o‘qituvchilarning obro‘-e‘tiborini oshirishdan boshlash lozimligini ta’kidlab kelmoqda, bugun Konstitutsiyamizning yangi normalarida asosiy e‘tibor inson, jamiyat va davlatning barqaror rivojlanishini ta’minlashga qaratilganini ishonch bilan ta’kidlash mumkin. Yangi tahrirdagi Asosiy Qonunning qabul qilinishi bilan bu borada yanada mustahkam konstitutsiyaviy-huquqiy asos yaratildi.

References:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – T.: 2023 y.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2024-yil oktyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi kuni bayramiga tayyorgarlik ko‘rish va uni o‘tkazish to‘g‘risida”gi farmoyishi.

3. https://constitution.uz/uz/pages/Konstitutsiya_mustahkam_kafolat.
4. 2023-yil 8-may “Yangi tahrirdagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini amalga oshirish bo‘yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Farmoni
5. <https://kun.uz/news/2022/07/01/yangi-tahrirdagi-konstitutsiya-talimga-yondashuvni-o‘zgartirish-vaqti-keldi>.